

Estudio de falla en flecha de máquina de estirado de tubos de cobre

E.A. Vázquez Hernández¹, P. de J. García Zugasti¹, G. GarcíaLiñán¹, I. de J. Sánchez Arce¹ y J. Rojas Velázquez²

¹Departamento de Metal-Mecánica, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico S/N, Soledad de Graciano Sánchez, C.P. 78437, S. L. P., México

²Schneider Electric Company, S.A. de C.V.

[*enrique.vh@slp.tecnm.mx](mailto:enrique.vh@slp.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El estudio de falla desarrollado se enfoca al análisis de las causas que generan la ruptura de una flecha de transmisión en una máquina trefiladora de tubería de cobre, durante el proceso de elaboración de tubo sin costura en una empresa productora importante en San Luis Potosí, México. A simple vista, la superficie de ruptura no presentaba características típicas de fractura por fatiga o torsión, sin embargo, se observaron indicadores en la superficie que permitieron establecer que la falla probablemente se presentó como consecuencia de una combinación de la aplicación de una carga rápida y esfuerzos de flexión. Analizando las condiciones de operación de la máquina y el análisis de sus cargas, se descartó que la ruptura se debiera al material o a las condiciones de trabajo. Posteriormente, se modificaron en simulaciones, las condiciones que pudieran afectar y llegar a presentarse durante la fabricación, encontrando la causa de la falla.

Palabras clave: Estudio, falla, tubo, cobre

Abstract

The next failure study developed focuses on the analysis of the causes that generate the rupture of a transmission shaft in a copper pipe drawing machine, within the seamless tube manufacturing process in an important production company in San Luis Potosí, Mexico.

At first glance, the rupture surface did not present typical characteristics of fatigue or torsion fracture, however, indicators were observed on the surface that allowed establishing that the failure probably occurred as a result of both the application of a fast load and bending stresses. Analyzing the operating conditions of the machine and the analysis of its loads, it was ruled out that the rupture was due to the material or the working conditions. Subsequently, conditions that could affect and arise during the fabrication were modified in simulations, finding the cause of the repeated failure.

Key words: Study, failure, pipe, copper

Introducción

Las fallas por fatiga en componentes mecánicos son comunes en la maquinaria industrial. Las teorías de falla propuestas en la literatura especializada [1, 2] permiten la solución a solicitaciones de esfuerzo complejas en este tipo de fallas. El análisis realizado en este trabajo fue desarrollado en una empresa productora de tubos de cobre, en cuya máquina trefiladora o de estirado de tubería de mayor capacidad, ya que es la que recibe los lingotes de cobre de mayor tamaño, la flecha principal presentaba fallas de manera continua. El estudio posterior desarrollado determinó la causa principal de dicha falla.

Antecedentes del problema

El área donde se genera el trefilado está compuesta por tres máquinas trefiladoras de diferentes capacidades que están conectadas en serie, para generar la reducción de las dimensiones del tubo. La máquina en la cual se basa el análisis de falla es la máquina 1, la cual se encuentra al inicio del

proceso de estirado. Esta máquina por ser la de mayor capacidad, 25 toneladas, también es la que está propensa a presentar más fallas, debido a que recibe los lingotes de mayor tamaño para el inicio del proceso de reducción de diámetro y espesor del tubo de cobre.

Las características de la flecha principal en la que se produce la falla son las siguientes: es de acero AISI 9840T, tiene una longitud de 3332 mm, en uno de sus extremos esta acoplada a la transmisión por medio de un cople sólido, en el otro extremo se encuentran montados tres baleros, un axial, un cónico y un cilíndrico, para brindar el soporte necesario a la flecha. En el centro de la flecha se encuentra montado 1 balero de doble hilera de rodillos a rotula. En la flecha también se encuentran montadas dos levas que son las que transmiten el movimiento a dos carros de estirado que están montados en una bancada para el correcto deslizamiento (Figura 1).

Figura 1. Esquema de montaje de la flecha principal

El montaje de las levas es por medio de anillos cónicos a los extremos de cada leva, produciendo una unión rígida entre ellas y la flecha. Las levas convierten el movimiento rotacional en lineal, el cual se transmite a los carros de estirado. Las levas se pueden observar en la Figura 3.

Planteamiento del problema

En la sección donde se encuentran montadas las levas es la zona donde se presenta la falla (lugar donde se produce la ruptura de la flecha), Figura 2. Esta sección se consideró para el análisis y determinar por qué en esta zona específica se produce la ruptura, qué esfuerzos son los que tienen mayor influencia para provocar la falla, qué otros factores presentes en la flecha contribuyen a generar la falla y cómo reducir la frecuencia de falla.

Figura 2. Falla en la flecha

Debido a las limitaciones en campo, en cuanto al acceso a la cantidad suficiente de información, no fue posible conocer completamente las bitácoras de mantenimiento, y contar con el panorama deseado acerca del comportamiento de la máquina trefiladora y generar un análisis de falla más detallado. Como objetivo general del proyecto se estableció determinar las causas de falla en la flecha principal de la máquina trefiladora.

Metodología

Descripción de la falla

La falla en la flecha se produce en una sección donde se encuentra montada la leva derecha, entre los anillos cónicos que fijan y soportan la leva, a una distancia aproximada de 480 mm de la posición del rodamiento central. La condición para la falla de algún elemento es consecuencia de la aplicación de una carga, generalmente mecánica. Por lo general, en flechas se produce en zonas con alta concentración de esfuerzos, como un hombro o un cojinete, un desahogo o una ranura. En el caso de la máquina trefiladora, no hay ningún elemento Haciendo una revisión bibliográfica de la Teoría de Fallas, de acuerdo a lo mencionado anteriormente y derivado del examen a simple vista de la falla en la flecha, se aprecia que la superficie de ruptura no presenta características típicas de un tipo de fractura, como pueden ser las producidas por fatiga o torsión. Se observan indicaciones en la superficie de fractura que permiten establecer que la falla, muy probablemente, se haya presentado como consecuencia de una combinación de la aplicación de una carga rápida y esfuerzos de flexión.

Figura 3. Zonas apreciadas en la falla

En la zona de inicio de la fractura, ver Figura 3, la superficie se aprecia lisa, con poca deformación plástica, se observa también una rápida propagación de la falla. Posteriormente viene una superficie irregular, como si fuera falla tipo dúctil, con desprendimientos intermitentes y sin uniformidad. En la zona final, la sección de la flecha es incapaz de resistir carga alguna, produciéndose la ruptura final.

Cálculo de fuerza de estirado

El análisis de la flecha consistió en determinar las fuerzas y los esfuerzos que se encuentran presentes, así como el comportamiento de la misma al efecto de estas fuerzas.

Primero se calculó la fuerza de estirado de acuerdo a las dimensiones del tubo a trefilar, con los parámetros necesarios proporcionados por el área de fabricación de la empresa que se presentan a continuación:

- Dimensiones del tubo a la entrada: 2.750x0.135"
- Dimensiones del tubo a la salida: 2.250x0.114"
- Potencia de motor: 258 kW

- rpm = 1750
- Velocidad de entrada en la transmisión: 1892.39 rpm
- Velocidad de salida en la transmisión: 72.72 rpm
- Material de la flecha: Acero 9840T
- Velocidad de trabajo: 41 m/min

Utilizando las siguientes ecuaciones 1, 2, 3 y 4:

$$\sigma_{fm} = \frac{K}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \left[\frac{\varepsilon_2^{n+1} - \varepsilon_1^{n+1}}{n+1} \right] \quad (1)$$

Donde K es el coeficiente de resistencia, “ n ” el exponente de endurecimiento por deformación y ε_1 y ε_2 la deformación real inicial y final, respectivamente, en el caso de un material recocido la deformación real inicial es cero, por lo cual:

$$\sigma_{fm} = \frac{K}{\varepsilon} \left[\frac{\varepsilon^{n+1}}{n+1} \right] \quad (2)$$

$$\sigma_{salida} = \sigma_{fm} Q_{fr} \phi \varepsilon \quad (3)$$

$$Q_{fr} = 1 + \mu \cot \alpha \quad (4)$$

Donde μ es el coeficiente de fricción entre la pieza de trabajo y la matriz, y α es el semiángulo de la matriz de estirado.

La no homogeneidad de la deformación requiere trabajo extra (redundante), el cual es una función de la razón D/L . Para el trefilado de tubo de sección transversal circular, D se toma como el diámetro medio, L es la longitud de la zona de contacto, ver la Figura 4.

Figura 4. Esquema del proceso de trefilado [4]

La fuerza de estirado es:

$$P_{estirado} = \sigma_{salida} A_1 \quad (5)$$

La potencia que se requiere para el estirado se obtiene de su definición:

$$Potencia = P_{estirado} \vartheta \quad (6)$$

Utilizando las formulas detalladas anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados:

$$\begin{aligned} \sigma_{fm} &= 185.15 \text{ MPa} \\ \sigma_{salida} &= 167.24 \text{ MPa} \\ P_{estirado} &= 133120.1326 \text{ N} \end{aligned}$$

Esta fuerza de estirado es la que teóricamente se necesita para realizar el proceso de trefilado, comparándola con la capacidad de la maquina en esta primera etapa, la capacidad es de 25 toneladas, se puede decir que la máquina está sobrada en su capacidad.

Análisis estático de la flecha

La flecha se modeló en el software CATIA V5 R21, tomando como base los dibujos del fabricante, cabe mencionar que, algunas dimensiones no disponibles en el plano, fueron calculadas a partir de la escala de dichos dibujos, y cuando fue posible, en campo. También algunos detalles fueron omitidos, para simplificar el modelo e importarlo adecuadamente a ANSYS, entre ellos se encuentran los cuñeros y roscas para las tuercas de retención para los rodamientos. Estas simplificaciones son necesarias para evitar problemas futuros durante el mallado de la flecha.

Una vez que la geometría tridimensional de la flecha fue creada, esta se importó en ANSYS utilizando el formato IGES. Para el modelado se asignó el material acero 9840T. Las propiedades mecánicas para dicho acero se tomaron de la página web MATWEB [7] y se cotejaron con un fabricante. Para el mallado, primero se efectuó un análisis de sensibilidad de malla, con objeto de verificar que el tamaño de los elementos no afecte los resultados del análisis. Dicho análisis se realizó con tamaños de elemento desde 15 mm hasta 2.5 mm.

La diferencia entre el esfuerzo equivalente obtenido a partir del tamaño de elemento más pequeño y las otras fue calculada y la variación obtenida con un tamaño de 3 mm es menor al 5% (2.62%); por lo tanto, se decidió utilizar dicho tamaño de elemento para todos los análisis posteriores.

Condiciones de frontera

La flecha está apoyada sobre tres rodamientos de empuje axial y uno radial, dichos apoyos fueron representados por medio de condiciones de frontera. El primer paso fue la creación de un sistema coordinado cilíndrico cuyo eje "X" corresponde a la dirección radial, eje "Y" a la tangencial y el eje "Z" fue alineado con el eje de la flecha. Posteriormente se determinó cuales direcciones son libres y cuales se restringen con un desplazamiento igual a 0 mm, para ello se analizó cada apoyo por separado.

Para el acoplamiento de entrada, se sabe que la flecha está unida a la transmisión por medio de un acoplamiento mecánico, esto con la finalidad de establecer una unión rígida de las terminales de las flechas y con una alineación exacta, se sabe que este tipo de dispositivos permite un ligero movimiento axial para reducir las cargas sobre el reductor, por ello se restringió el movimiento en la dirección radial mientras que las direcciones tangencial y axial se definieron como libres

Para el apoyo intermedio, se sabe que tiene un rodamiento de rodillos a rotula (Rodamiento del tipo 23044), que están diseñados para soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales elevadas en ambos sentidos. El apoyo central se consideró "X" restringido, "Y" libre y "Z" restringido, el cual coincide con el arreglo mostrado en el dibujo de ensamble (Figura 5a). En el apoyo final, con base en el dibujo de ensamble (Figura 5b), se puede observar que el apoyo posee dos rodamientos de empuje axial y un rodamiento radial, este conjunto de rodamientos restringe el movimiento axial de la flecha y representa una condición de frontera única. Para el análisis se consideró el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos (Rodamiento del tipo NU2236) y el rodamiento axial de bolas (Rodamiento del tipo 51238). Por ello se decide habilitar una condición de apoyo en "X", "Z" restringidos, "Y" libre más una segunda restricción del movimiento en "Y". Se presentan separados para evitar el comportamiento de un empotramiento.

Aplicación de las cargas

La flecha recibe un torque proveniente de un motor reductor. El torque aplicado es convertido a una fuerza axial en cada una de las levas debido a su geometría similar a una hélice o tornillo. A partir de un análisis se encuentra que la fuerza tangencial (debido al torque) se relaciona a la axial siguiendo la ecuación 7 [3]:

$$F_a = \frac{\pi \phi_p F_t}{2L} \quad (7)$$

Figura 5. Dibujos de ensamble de rodamientos a) de rodillos a rotula 23044 b) de una hilera de rodillos cilindricos NU2236 y rodamiento axial de bolas 51238.

Dónde: F_a = Fuerza axial, \varnothing_p = Diámetro de paso, F_t = Fuerza tangencial (debida al torque) y L = avance de la leva por revolución. Derivado de estos cálculos se obtienen los siguientes resultados:

$$P = T\omega \quad (8)$$

De esta ecuación se obtiene el torque $T=1407.83$ N-m.

$$\omega_{entrada} = 1892.39 \text{ rpm}$$

$$\omega_{salida} = 72.72 \text{ rpm}$$

$$\frac{\omega_{entrada}}{\omega_{salida}} = 26.028$$

$$\text{Torque salida motor} = (1407.83 \text{ N.m})(26.028)$$

$$\text{Torque salida motor} = 36643.154 \text{ N.m}$$

$$T = F_T r \quad (9)$$

F_T = Fuerza tangencial

r = radio leva

$$F_T = \frac{36643.154 \text{ N.m}}{0.415 \text{ m}}$$

$$F_T = 88296.75 \text{ N}$$

$$F_a = \frac{\pi(0.830 \text{ m})(88296.75 \text{ N})}{(2)(0.5\text{m})}$$

$$F_a = 277392.44 \text{ N}$$

Donde F_a es la fuerza axial aplicada a cada leva, para fines del análisis desarrollado, se aplica en el modelo de elemento finito.

Las levas se apoyan en dos puntos (anillos cónicos), por lo tanto, la carga axial podrá convertirse en dos fuerzas verticales, las cuales están en función de la posición angular de la flecha. Derivado de este análisis en el ensamble de las levas en la flecha, se deduce que, en cada apoyo de los anillos cónicos, las cargas aplicadas están generando reacciones tanto en la dirección "X", como en la dirección "Y", ver Figura 6.

Figura 6. Reacciones y fuerzas aplicadas en la flecha

Los valores de las cargas aplicadas en la Figura 6 son:

$$P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = 135736 \text{ N}$$

$$P_5 = P_6 = 266240.26 \text{ N}$$

Validación de resultados

Para la comparativa entre el cálculo analítico y MEF, se utiliza la misma geometría descrita anteriormente. Para este análisis se consideró un segmento de flecha con una longitud de 2 m y un diámetro de 200 mm. Para el análisis MEF la carga se aplicó sobre una superficie; teóricamente esta tiene que ser considerada como una carga puntual al centro de la superficie seleccionada; con ello se produce analíticamente lo representado numéricamente, ver Figura 7.

Figura 7. Representación de condiciones de frontera para los cálculos analíticos y el análisis por MEF.

Se solicitaron las reacciones en la dirección Y porque esa fue la dirección de la carga. Las reacciones calculadas son: $R_A = 55689$ N, $R_B = 44311$ N y $\delta_{max} = 4.211 \times 10^{-5}$. Por análisis teórico, los resultados de dichos cálculos son: $R_A = 56316.59$ N y $R_B = 43683.4$ N. La deflexión se calculó usando la fórmula

$$\delta_{max} = \frac{5qL^4}{384EI} \quad (11)$$

La diferencia entre los resultados numéricos y los teóricos fue menor de 5%. En conclusión, se puede decir que el modelo sí representa el fenómeno físico que se está analizando, observar la Tabla 1.

Tabla 1. Comparativa de resultados numéricos y teóricos.

Parámetro	Resultados Software	Resultados Analítico	Diferencia
R_a	55689	56316.59	1%
R_b	44311	43683.4	1%

El resultado del análisis realizado indica que la flecha no sufre deformación plástica, se comprueba que a medida que el mallado se hace más fino, los valores de la tensión aumentan, debido a que el tamaño de los elementos es menor, y se tienen con mayor fiabilidad datos de elementos más próximos entre sí.

Análisis de causa de falla

Del análisis anterior, después de descartar que la falla se deba al material o las condiciones de trabajo, se procedió a un nuevo caso de estudio donde se evaluaron los factores y las condiciones de operación diferentes a las ya descritas anteriormente. Se consideró pertinente realizar un análisis considerando dos condiciones que afectan directamente a la flecha y que eventualmente llegan a presentarse durante el proceso de operación de la máquina. Estas condiciones son las siguientes:

- A) Simulación de incremento repentino de la fuerza de estirado.
- B) Simulación de montaje deficiente de anillos cónicos en la leva 2: Se realiza el análisis simulando una falla en cada uno de uno de los anillos cónicos.

Análisis de la flecha con incremento en el valor de la fuerza de estirado

El valor de carga aplicada es de 266240.26 N, se observa que el resultado del esfuerzo equivalente es de 142.12 MPa, el cual queda por debajo del límite a la tensión de 965 MPa [7]. Los resultados de este análisis se consideran de referencia, ya que se comprueba una vez más que en condiciones normales la flecha no se rompe. Una vez calculado un valor de incremento de la fuerza de estirado debido a una carga de impacto, la fuerza que se aplica en el modelo de simulación es $F = 537805.32$ N.

El esfuerzo máximo que se genera como resultado del análisis es de 1622.8 MPa, por lo tanto, el valor del esfuerzo obtenido sobrepasa el límite máximo del material, lo que nos indica que la flecha está sufriendo una falla. Esta zona de falla se encuentra ubicada en el área donde la segunda leva está montada, en el extremo de la leva próximo al rodamiento central. Este resultado, demuestra que al incrementar la carga considerando la fuerza de impacto, se presenta una ruptura del material. Esta ruptura puede ser originada por la aparición de una carga súbita en el proceso de trefilado. En la carga por impacto se consideran dos casos en particular, el impacto por golpe e impacto por fuerza. Impacto por golpe se refiere a una colisión real de dos cuerpos, el impacto por fuerza se refiere a una carga aplicada súbitamente, sin velocidad de colisión, este caso es el que se presentó en la falla de la flecha.

Análisis de flecha sin anillos cónicos 3 y 4

En este análisis se omite tanto las cargas como los momentos en la zona del anillo cónico 4, y posteriormente en el anillo 3. Esta omisión representa una falla en dicho anillo, como puede ser que este flojo o que se encuentre dañado (Figura 8).

Figura 8. Cargas en la flecha. Arriba: sin anillo cónico 4. Abajo: sin anillo cónico 3.

El esfuerzo máximo que se genera como resultado del análisis es de 1632.5 MPa (Figura 9), el valor del esfuerzo obtenido sobrepasa tanto el límite máximo del material, lo que nos indica que la flecha está sufriendo una falla. Esta zona de falla se encuentra ubicada en el área donde se encuentra montada la leva 2, en el extremo de la leva próximo al soporte medio.

Se genera este análisis simulando una condición de falla en el proceso de trefilado, este caso de falla corresponde a la simulación de un montaje deficiente de la segunda leva, la deficiencia se encuentra en el ensamble del anillo cónico 4. Con este análisis se puede deducir que la falla tiene origen debido a un trabajo de mantenimiento inadecuado como puede ser una mala instalación del anillo cónico 4; un montaje de anillo cónico en mal estado, desgastado o dañado, esta situación provoca que no se cuente con el soporte adecuado de la leva 2 durante el proceso de trefilado, al no existir el soporte se genera una concentración de esfuerzos de una dimensión considerable, concentrándose en el anillo cónico 3 lo que provoca una falla en la flecha.

Figura 9. Esfuerzo equivalente, simulación sin anillo cónico 4.

La deformación máxima se localiza en una zona cercana al anillo cónico 3, obteniendo una deformación de $2.96106 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.96106 \text{ mm}$. Teniendo la consideración de que la flecha se encuentra sometida a compresión, se presenta en la simulación un acortamiento en la flecha.

Para la simulación sin el anillo cónico 3, en la Figura 10, el esfuerzo máximo que se genera como resultado del análisis es de 1977.6 MPa, el valor del esfuerzo obtenido sobrepasa tanto el límite

máximo del material y el esfuerzo permisible, lo que nos indica que la flecha está sufriendo una falla. Esta zona de falla se encuentra ubicada en el cambio de diámetro del área de soporte de la leva con el área de acoplamiento con la transmisión. Este resultado es considerado como referencia del comportamiento del sistema bajo las restricciones y consideraciones a que fue puesto, esto debido a que en la zona donde se presenta la falla no es común que se presente físicamente.

Figura 10. Esfuerzo equivalente, simulación sin anillo cónico 3.

Conclusiones

A partir de los modelos desarrollados en el presente trabajo, se encontró un esfuerzo equivalente (von Mises) igual a 142.12 MPa bajo condiciones normales de operación; lo cual indica que la flecha no fallará bajo dichas condiciones. Considerando un incremento en la magnitud de la carga (2.02 veces) como consecuencia del impacto durante el proceso de trefilado, se encontró un esfuerzo equivalente de 1632.5 MPa, confirmando que esta flecha cumple con las demandas de operación. Sin embargo, cuando por negligencia o descuido de personal de mantenimiento, alguno de los anillos cónicos que sujetan a la leva del lado del acoplamiento sólido falta, la distribución de cargas cambia causando una concentración de carga sobre el anillo restante. Estas situaciones provocan un cambio en la curva elástica y en la distribución de esfuerzos en la flecha, encontrándose un esfuerzo equivalente de 1977.6 MPa, lo cual sobrepasa la resistencia del material $\sigma_u = 965 \text{ MPa}$.

En conclusión, la ausencia del anillo cónico 4 es la causa de la falla repetida en esta flecha. Por consiguiente, se recomienda una inspección después del mantenimiento y/o montaje de las mismas, al igual que de una manera frecuente.

Referencias

- [1] Budynas G. Richard. Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. México: Editorial Mc Graw Hill. 2008. 8ª edición.
- [2] Mott, Robert. Diseño de elementos de máquinas. México: Editorial Pearson. 1995. 2ª edición.
- [3] G. Niemann, *Maschinenelemente Entwerfen, Berechnen und Gestalten im Maschinenbau: Grundlagen, Verbindungen, Lager Wellen und Zubehör*, 4a Ed., Berlín: Springer, 2005.
- [4] T.J. Dolan, "Preclude Failure: a philosophy for material selection and simulated service testing", *Experimental Mechanics*, Connecticut, Estados Unidos, 1970. Disponible: <https://doi.org/10.1007/BF02320080>
- [5] SMS Group. (2015). *Leading partner of the world of metals*. Recuperado el 21 de enero de 2016, de <https://www.sms-group.com/plants/all-plants/casting-and-rolling-lines-for-mother-tubes>
- [6] Resale.Info. (2010). *Marketplace for used machinery*. Recuperado el Junio de 2015, de <https://www.resale.info/resalesearch.php?such=1&beginn=5&lang=en&searchgroupid=0&order=1&seite=1&search=schumag>
- [7] MatWeb. (2016). MatWeb Material Property Data. Recuperado el octubre de 2014, de <http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=45fe626feac847339504f9617261a901&ckck=1>